

Trabajo Fin de Máster

Propuesta de intervención para la mejora de la felicidad en personas mayores

AEPSIS

Asociación Española de
Psicología Sanitaria

Autor: Abel Carreño López

Asociación Española de Psicología Sanitaria

Máster Internacional en Gestión Profesional de la Neurofelicidad

11/06/2025

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Esta propuesta parte de un marco teórico que destaca la importancia de factores como la actividad física, la memoria autobiográfica, el optimismo, la gratitud y la participación social en la felicidad de las personas mayores. Se propone un programa de intervención cuasiexperimental de 10 sesiones en 5 semanas, con talleres grupales centrados en fomentar emociones positivas, reflexionar sobre experiencias vitales agradables y promover hábitos de vida saludables. Se utilizan instrumentos como escalas de felicidad, de calidad de vida, de ansiedad y de depresión para evaluar los efectos antes y después de la intervención. Aunque la propuesta no se ha llegado a ejecutar, se prevé que tenga efectos positivos basados en la evidencia empírica.

Palabras clave: felicidad, envejecimiento activo, bienestar subjetivo, intervención, psicología positiva.

ABSTRACT AND KEY WORDS

This proposal is based on a theoretical framework that highlights the importance of factors such as physical activity, autobiographical memory, optimism, gratitude, and social participation in the happiness of older adults. A quasi-experimental intervention program is proposed, consisting of 10 sessions over 5 weeks, with group workshops focused on fostering positive emotions, reflecting on pleasant life experiences, and promoting healthy lifestyle habits. Instruments such as happiness scales, quality of life measures, and anxiety and depression inventories are used to evaluate the effects before and after the intervention. Although the proposal has not been implemented, it is expected to have positive effects based on empirical evidence.

Key words: happiness, active aging, subjective well-being, intervention, positive psychology.

Índice

1.	Introducción.....	5
2.	Población objetivo.....	8
2.1.	Características de la población.....	8
2.2.	Justificación de la elección de esta población.....	8
2.3.	Descripción del entorno y contexto.....	8
3.	Métodos de evaluación de la población.....	9
3.1.	Técnicas, test, métodos y actividades para medir el nivel de felicidad en esta población.....	9
3.2.	Propuesta de procedimiento para la evaluación.....	10
4.	Descripción de la intervención.....	12
4.1.	Metodología propuesta para la intervención.....	12
4.2.	Explicación de las técnicas o actividades de la intervención.....	13
4.3.	Temporalización de la intervención.....	17
4.4.	Marco teórico que apoya la intervención.....	18
5.	Métodos de análisis de los resultados obtenidos en la intervención.....	20
6.	Conclusión y valoración final.....	22
7.	Referencias.....	23
8.	Anexos.....	24

1. Introducción

El concepto de felicidad ha experimentado un auge desde hace unas pocas décadas hasta la actualidad. Fundamentalmente, la felicidad se ha tratado de explicar desde la psicología positiva, con Seligman a la cabeza. Este autor define la psicología positiva como “el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología.” (Seligman, 2011)

Alarcón (2006) define la felicidad como el estado afectivo de satisfacción plena que experimenta una persona de manera subjetiva y que se considera sinónimo de bienestar subjetivo.

La felicidad es un término que va mucho más allá de una simple sonrisa. Implica conceptos como la calidad de vida o el bienestar subjetivo. Si bien estos términos se han empleado históricamente de forma indistinta, se hace necesario explicar la diferencia entre sus definiciones. Según aparece en el modelo de bienestar subjetivo de Diener, este incluiría respuestas emocionales y juicios sobre la satisfacción con la vida. Por tanto, en este caso, la felicidad sería el resultado de la combinación de distintas evaluaciones del bienestar subjetivo percibido por la persona. (Diener y Suh, 1998).

En relación con la vejez, tradicionalmente esta etapa ha sido asociada a la infelicidad y a la ausencia de bienestar subjetivo, aunque en las últimas décadas ha aumentado el número de autores y autoras que consideran esta relación inconclusa y no determinante. (Bohórquez, Lorenzo y García, 2013)

Godoy-Izquierdo et al. (2012) destacan como principales indicadores de bienestar subjetivo en la vejez los siguientes factores: estatus marital, relaciones sociales, autoeficacia, ocio, satisfacción con el estado de salud y con las necesidades básicas, y las habilidades personales. Menec (2003) va más allá e incluso postula la práctica de actividad física como un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar e intervenir en la mejora del bienestar de la población mayor.

Uno de los cambios que más llaman la atención en la sociedad española es la tendencia al envejecimiento de la población. Año tras año la esperanza de vida aumenta. Se hace necesario estar preparados para atender de una correcta manera la vejez y el envejecimiento de la población. (Heredia y cols., 2020)

Este colectivo, las personas mayores, constituyen un grupo vulnerable a la pérdida de felicidad, ya que durante esta etapa pueden aparecer problemas de ansiedad y depresión,

derivados en muchos casos de, entre otros motivos, la jubilación, constituyendo un factor desencadenante de crisis existencial y pérdida de identidad, así como la pérdida del entorno familiar y social, pues la pareja, amigos y familiares comienzan a morir. (Godoy-Izquierdo, Martínez y Godoy, 2009)

El sentido del humor ha demostrado un importante papel a la hora de facilitar emociones positivas (Fernández-Ballesteros, 2009). Se define como la capacidad para reconocer con alegría las incongruencias presentes en la vida. Permite generar emociones positivas de forma sencilla y rápida, proporcionando un bienestar emocional a corto plazo. (Ripoll y Casado, 2010)

Uno de los factores que mejor favorece el envejecimiento saludable y activo, potenciando la felicidad de las personas mayores es la realización de ejercicio físico moderado, coinciden las y los autores. La actividad física ayuda a mejorar tanto el estado físico como el psicológico de las personas, actuando como factor de protección, promoción y mantenimiento de la salud, ayudando a mantener y mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, lo que se traduce en un aumento de la felicidad. (Heredia y cols., 2020)

El nacimiento de la psicología positiva ha ayudado a equilibrar la visión tradicional de la intervención psicológica, que destaca por centrarse en los aspectos psicopatológicos e infravalorar los saludables. Desde la perspectiva de la psicología positiva se han planteado intervenciones que buscan el desarrollo del ser humano, con una vida feliz, saludable y productiva. Este tipo de intervenciones reciben el nombre de intervenciones positivas y han demostrado una efectividad en el incremento del bienestar subjetivo en pacientes con depresión, en muestras no clínica y, sobre todo, y de lo que trata este artículo, en personas mayores. Cabe destacar que estas intervenciones reducen la tasa de recaída y aumentan la tasa de remisión del problema y han demostrado ser tan eficaces, en casos de depresión, como el tratamiento psicológico tradicional con o sin fármacos. Además, muestran un alcance significativo de niveles de bienestar, así como una gran adherencia terapéutica. (Jiménez y cols., 2016)

Los programas de intervención en mejora de la felicidad con personas mayores suelen incluir diferentes técnicas, como el trabajo con memoria autobiográfica, generando satisfacción con la vida y mejoras en la autoestima. También se suelen incluir prácticas de fortalezas como la gratitud y el perdón. Todo esto logra una reducción de los niveles de depresión y ansiedad y el incremento de la memoria específica, la satisfacción con la vida y la felicidad percibida. (Jiménez y cols., 2016)

Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo es el diseño de un programa de intervención para mejorar la felicidad en personas mayores. Aunque no se pondrá

en marcha, este tipo de programas han demostrado una elevada eficacia y efectividad a la hora de aumentar los niveles de felicidad y disminuir los de malestar. Cabe destacar que, en la medida de lo posible, este artículo permitirá a quienes lo deseen, poner en práctica esta propuesta de intervención.

2. Población objetivo

La población a la que va dirigida esta propuesta de intervención son las personas mayores. A lo largo de las próximas líneas se detallarán las características de dicha población, así como el motivo de elección y la descripción del contexto de esta.

2.1. Características de la población

La población escogida está formada por personas mayores, tanto hombres como mujeres, residentes en el distrito Cruz de Humilladero de la ciudad de Málaga, España. Podemos segmentar este grupo de población en dos subgrupos: personas mayores (entre 65 y 85 años) y personas ancianas (a partir de 85 años).

2.2. Justificación de la elección de esta población

Se ha considerado apropiado realizar una propuesta de intervención para la mejora de la felicidad en personas mayores debido a la combinación de diferentes factores, como el contexto demográfico que demanda intervenciones urgentes, la evidencia de programas previos que han demostrado resultados positivos, una existencia de estructuras e instituciones habilitadoras y los beneficios que se pueden conseguir (físicos, mentales, sociales, etc.). Todo ello consolida la necesidad de implementar una intervención para la mejora de la felicidad en personas mayores, mejorando la calidad de vida de este colectivo, promoviendo una sociedad más inclusiva, activa y cohesionada.

2.3. Descripción del entorno y contexto

Málaga es una ciudad costera del sur de España con un clima mediterráneo templado, lo que la convierte en un entorno favorable a las personas mayores. Al igual que sucede en gran parte de Europa, la ciudad de Málaga está experimentando un envejecimiento de la población ya que más del 20% de la población tiene 65 años o más. Existe una demanda creciente de servicios sociales debido a la menor disponibilidad de cuidadores familiares. Además, un alto porcentaje de mayores viven solos, especialmente mujeres viudas, elevando el riesgo de aislamiento social. Se estima que casi 10.000 personas mayores de 80 años viven solas en Málaga.

3. Métodos de evaluación de la población

A lo largo de los siguientes apartados, se detallarán los instrumentos que se pretende emplear para medir y determinar el nivel de felicidad de las personas mayores en Málaga antes de realizar el programa de intervención propuesto.

3.1. Técnicas, test, métodos y actividades para medir el nivel de felicidad en esta población

A continuación, se va a exponer la relación de instrumentos en función de las variables que se van a medir.

Datos sociodemográficos

- Cuestionario de datos sociodemográficos

Calidad de vida

- Escala *Quality of Life-Bref* (WHOQOL-BREF)
- Escala EuroQol-5D

Felicidad

- Escala de Felicidad

Ansiedad

- Inventario de Ansiedad de Beck
- Escala DASS-21

Depresión

- Inventario de Depresión de Beck
- Escala DASS-21

En primer lugar, para conocer los datos sociodemográficos de las y los participantes en el programa de intervención, se pasará un cuestionario en el que deberán responder a una serie de preguntas, indicando edad, nivel de estudios, ocupación que han tenido durante su vida laboral, nivel de ingresos y estado civil, entre otros. Posteriormente, se administrarán una serie de escalas, cuestionarios e inventarios para conocer la puntuación pre-test en las variables calidad de vida, felicidad, ansiedad y depresión. Para conocer la felicidad percibida, se empleará la escala de felicidad de Godoy-Izquierdo, Lara, Vázquez, Araque y Godoy de 2006. Está compuesta por 22 ítems que se valoran de 0 a 10. Del total de ítems, 2 evalúan la felicidad actual y pasada, y el resto, 20, se utilizan para conocer la influencia de diferentes variables en la felicidad actual del sujeto.

Para evaluar la calidad de vida, se empleará la escala *Quality of Life-Bref* (WHOQOL-BREF) que fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y se utiliza para conocer la percepción que tienen las y los sujetos sobre su calidad de vida, así como su salud y otras áreas

de su vida. Consta de una escala tipo Likert de 28 ítems y cinco opciones de respuesta. Por su parte, el cuestionario EuroQol-5D se emplea para conocer la salud percibida por las y los sujetos, así como para conocer y valorar la calidad de vida relacionada con la salud. Está formado por dos partes, el sistema descriptivo (EQ-5D) y la escala visual analógica (EVA). El EQ-5D consta de cinco dimensiones: movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor/malestar y ansiedad/depresión. En la EVA el sujeto debe puntuar su salud otorgando una puntuación entre 0 y 100, siendo 0 el peor estado de salud imaginable y 100 el mejor (Ministerio de Sanidad, 2014).

Por último, con el objetivo de conocer los niveles de ansiedad y depresión en las personas mayores antes de la intervención, se administrarán tres pruebas diferentes, el Inventario de Ansiedad de Beck para conocer los niveles de ansiedad; el Inventario de Depresión de Beck, para conocer los niveles de depresión; y la Escala DASS-21, que sirve para determinar niveles tanto de ansiedad como de depresión. Los dos inventarios de Beck constan de una escala tipo Likert de 21 ítems cada uno.

3.2. Propuesta de procedimiento para la evaluación

El procedimiento de recogida de datos se realizará mediante la técnica de papel y lápiz, con el objetivo de evitar posibles problemas derivados de la brecha digital que aparece al trabajar con personas de edad avanzada. Por tanto, las escalas y cuestionarios se presentarán de forma física en papel y deberán ser rellenadas por los participantes. En el caso de que los participantes tengan algún tipo de dificultad lectora o motora que les impidiese responder a las cuestiones, el personal presente se pondrá a su disposición para leer las preguntas o marcar la respuesta por ellos. También, les será solucionada cualquier tipo de duda que pueda surgir durante esta fase del programa.

A continuación, se presenta una tabla con la organización temporal de esta primera fase.

Tabla 1. Organización de la fase de recogida de datos.

Día 1	Día 2
Cuestionario de datos sociodemográficos	Escala de Felicidad
Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF)	Inventario de Ansiedad de Beck
<i>Descanso</i>	<i>Descanso</i>
Escala EuroQol-5D	Inventario de Depresión de Beck
	Escala DASS-21

Para evitar el efecto fatiga que puede aparecer al responder a cuestionarios de determinada longitud o a varios cuestionarios seguidos, la fase de recogida de datos se ha planificado en dos días. El primer día, se administrarán el cuestionario de datos sociodemográficos y la escala Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF). Tras esto, se realizará un pequeño descanso de 20 minutos, para retomar la actividad con la Escala EuroQol-5D. El segundo día, se abordará la Escala de Felicidad y el Inventario de Ansiedad de Beck, se realizará un descanso nuevamente, de 20 minutos, y posteriormente se responderá al Inventario de Depresión de Beck y a la Escala DASS-21.

4. Descripción de la intervención

A continuación, se explicará la metodología propuesta para realizar la intervención, el tipo de diseño, los recursos y colaboradores con los que se contará, etc. También se profundizará sobre esta cuestión en el apartado 5 de este artículo. Se expondrán también las actividades y técnicas que se pretenden realizar, de forma ordenada, dando una explicación de cada una de ellas, los recursos necesarios, el tiempo de duración y el objetivo de cada una. Se desarrollará de igual forma la temporalización de la intervención (ver apartado 4.3.). Por último, se explicará el marco teórico que apoya la intervención.

4.1. Metodología propuesta para la intervención

La intervención que se propone será de tipo cuasiexperimental con un grupo único con medidas pre y post test, de enfoque mixto. Se implementarán talleres grupales que tendrán como objetivo la mejora del bienestar y de la felicidad en las personas participantes. La intervención empleará técnicas que han demostrado anteriormente su eficacia en este tipo de situaciones, como los trabajos con memoria y la actividad física.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la población a la que está dirigida esta intervención está formada por personas mayores, tanto hombres como mujeres, residentes en el distrito Cruz de Humilladero de la ciudad de Málaga, España. Podemos segmentar este grupo de población en dos subgrupos: personas mayores (entre 65 y 85 años) y personas ancianas (a partir de 85 años), aunque a efectos prácticos para la intervención, no se realizarán divisiones, trabajando con un grupo único.

Esta intervención contará con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, que pondrá a nuestra disposición la infraestructura y los medios necesarios para llevarla a cabo. Asimismo, colaborará en la difusión y publicidad de la intervención, con el objetivo de llegar al mayor número de personas posibles. Posteriormente, se realizará un cribado para seleccionar a los candidatos más idóneos. Será en este momento cuando las personas participantes comiencen a rellenar a los distintos cuestionarios y dé comienzo la intervención.

Cabe destacar que, antes de iniciar la intervención, los participantes deberán dar su consentimiento para participar en la misma, a través del documento del consentimiento informado. Además, la intervención deberá contar con la aprobación por parte del comité de ética de la Universidad de Málaga y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga. En última instancia, se garantizará el anonimato y la confidencialidad de los datos recogidos.

La temporalización de la intervención se explicará más detalladamente en el apartado 4.3. Aun así, podemos avanzar que el número de sesiones de este programa será de 10, teniendo una

frecuencia de dos sesiones por semana, para hacer un total de cinco semanas de duración. El tiempo de cada sesión podrá variar en función de la actividad que se desarrolle, aunque se estima una duración de entre 60 y 90 minutos por sesión.

En el siguiente apartado se detallarán las actividades propuestas para realizar en la intervención (ver apartado 4.2.). Cada sesión se centrará en un aspecto diferente a la anterior, aunque todas compartirán el mismo inicio y cierre. El inicio de cada sesión consistirá en un breve periodo de tiempo en el que se explique la actividad a realizar y, seguidamente, las y los participantes puedan hacer el comentario positivo que deseen (por ejemplo, comentar alguna cosa buena que les haya sucedido o dar gracias por algo que estimen oportuno). El cierre de cada sesión consistirá en un breve periodo de tiempo en el que las y los asistentes puedan hacer cualquier comentario en relación con el contenido de la sesión o de los aspectos que más les han gustado, así como cuestiones que hayan aprendido durante la sesión.

Se realizarán dos mediciones, en las que se emplearán los mismos cuestionarios e inventarios. La primera medición se llevará a cabo antes de comenzar la intervención, y la segunda, el día de finalización de la misma.

Una vez recogidos los datos se procederá a su análisis para determinar la eficacia y efectividad de la intervención llevada a cabo. En el apartado 5 de este artículo se muestra en detalle la metodología que se empleará para realizar este análisis.

4.2. Explicación de las técnicas o actividades de la intervención

¿Qué es la felicidad?	
Objetivos	Psicoeducación sobre la felicidad. Importancia de las emociones en la vejez.
Descripción	Se realiza una pequeña introducción sobre la felicidad y el bienestar psicológico en la vejez y cómo este está influenciado por la capacidad de experimentar emociones positivas. Se realiza un pequeño debate sobre los conocimientos previos, sus opiniones y sus inquietudes. Se plantean una serie de preguntas: ¿qué es la felicidad para ti? ¿de quién depende mi bienestar? ¿qué es lo que más feliz me hace? ¿qué puedo hacer para sentirme más feliz?
Duración	60 minutos
Recursos	Materiales: sillas, papel y bolígrafo Espaciales: una sala amplia

Dando gracias	
Objetivos	Entender la gratitud como una forma de conectar con la experiencia y focalizar la atención en las emociones y eventos positivos.
Descripción	Se pide a los participantes que piensen en lo que les hace felices y en las personas más importantes de sus vidas. Posteriormente se les entregan tres tarjetas y se les pide que anoten tres cosas por las que se sienten agradecidos.

	Se pondrán las tarjetas dobladas en una caja. El psicólogo las leerá de una en una en voz alta y preguntará quién comparte esa misma gratitud. Podrán expresar lo que piensan acerca de lo que han escrito. Se propone a los participantes que hagan un ejercicio de gratitud una vez al día similar al que se ha realizado en la sesión.
Duración	90 minutos
Recursos	Materiales: papel, bolígrafo, sillas y mesas Espaciales: una sala amplia

¿Qué es el optimismo?	
Objetivos	Psicoeducación sobre el optimismo.
Descripción	<p>Introducción al concepto del optimismo y su relación con la felicidad. Se lanzan unas preguntas a modo de reflexión: ¿qué significa ser optimista? ¿de qué depende? ¿diferencias entre pesimismo y optimismo?</p> <p>Se pondrá un video en el que se plantean dos situaciones: dos personas que viven eventos agradables y desagradables, según el punto de vista del espectador.</p> <p>Se pide que comenten los aspectos positivos y negativos de cada situación con el objetivo de demostrar que independientemente de las características de un evento, lo que influye es la forma en que lo interpretamos.</p> <p>Se propone un ejercicio en el que cada día piensen en un evento desagradable que hayan sufrido y que intenten destacar aspectos positivos, para luego apuntar cómo les hace sentir esa situación.</p>
Duración	60 minutos
Recursos	Materiales: sillas, papel y bolígrafo Espaciales: una sala amplia con pantalla

Cambiando el punto de vista	
Objetivos	Fomentar el pensamiento optimista.
Descripción	<p>Se presenta una situación y se les pide que la imaginen en primera persona. Se trata de un plan que deberán llevar a cabo. Esta situación tendrá aspectos agradables y menos agradables.</p> <p>Se forman dos grupos, un equipo será pesimista y otro optimista. El objetivo es que cada grupo intente convencer al otro de lo contrario a lo que creen, es decir, el grupo optimista deberá convencer al otro para llevar a cabo el plan, y el pesimista, para no realizarlo.</p> <p>Se realizará un debate para conocer los motivos por los que decidirían llevarlo a cabo o no.</p>
Duración	70 minutos
Recursos	Materiales: sillas Espaciales: una sala

¿Influye el deporte en la felicidad?	
Objetivos	Psicoeducación sobre el beneficio del deporte y la actividad física en la felicidad.

Descripción	<p>Se realiza una introducción sobre los beneficios de la actividad física leve a moderada en la vejez, dejando claros los beneficios que aporta tanto a la salud física como mental.</p> <p>Se proyectará un video para reforzar el aprendizaje de una manera más interactiva y visual.</p> <p>Se realizará un pequeño debate sobre el nivel de actividad física que considera cada uno que realiza y qué nivel considera que debería alcanzar.</p> <p>Se realizará otro debate en grupos para determinar cuál podría ser la relación entre felicidad y deporte.</p>
Duración	60 minutos
Recursos	<p>Materiales: sillas, papel y bolígrafo</p> <p>Espaciales: una sala con pantalla</p>

Moviendo el cuerpo	
Objetivos	Fomentar la actividad física como medio para alcanzar la felicidad.
Descripción	<p>Esta sesión se realizará en un parque que esté dotado con máquinas de ejercicio. Se detallará un plan de deporte que variará en función de la capacidad de movimiento y estado físico de cada participante. Se realizará el circuito de máquinas por parejas para facilitar el apoyo y la participación.</p>
Duración	90 minutos
Recursos	<p>Materiales: papel, bolígrafo, agua y toalla</p> <p>Espaciales: parque con máquinas de deporte</p>

Memoria	
Objetivos	Psicoeducación sobre la importancia de la memoria en la felicidad.
Descripción	<p>Aumentar la información sobre la investigación actual.</p> <p>Se destacará el papel de la memoria autobiográfica como vehículo para la mejora de la autoestima y la satisfacción con la vida.</p> <p>Se proyectará un video explicativo para afianzar los conocimientos aprendidos.</p> <p>Se generará un debate en el que los participantes indiquen momentos en los que recordar algún evento pasado agradable les ayudara a superar algún momento de debilidad o tristeza.</p>
Duración	60 minutos
Recursos	<p>Materiales: bolígrafo, papel y sillas</p> <p>Espaciales: una sala con pantalla</p>

Recordando el pasado (parte 1)	
Objetivos	Favorecer el recuerdo de eventos importantes con carga emocional positiva, a través de ejercicios de memoria autobiográfica.
Descripción	<p>Se entrega a los participantes un cuaderno con preguntas y ejercicios que les guiarán hacia el recuerdo de eventos concretos de la infancia, adolescencia y adultez.</p> <p>Se explicará lo que se van a encontrar y se procederá a su resolución.</p> <p>El cuestionario comienza pidiendo al participante que se presente y profundiza poco a poco en los recuerdos de la persona. Aparecen preguntas que van guiando a los participantes hacia recuerdos de</p>

	<p>eventos agradables y con relevancia en su vida. Algunas de las cuestiones que aparecen son: el regalo más significativo de la infancia, canciones que más escuchaba de niño, el día de su boda, el nacimiento de los hijos, anécdotas familiares o sociales positivas.</p> <p>Se hará de forma guiada y respondiendo de una en una las actividades propuestas para ayudar a las personas ante dudas o problemas que puedan surgir.</p> <p>Cada vez que se finalice una actividad del cuaderno se comentará en voz alta, en caso de que quieran compartirlo con el grupo, lo que cada persona haya redactado sobre sus recuerdos.</p>
Duración	90 minutos
Recursos	<p>Materiales: papel, bolígrafo, mesas y sillas</p> <p>Espaciales: una sala amplia con pantalla</p>

Recordando el pasado (parte 2)	
Objetivos	Favorecer el recuerdo de eventos importantes con carga emocional positiva, a través de ejercicios de memoria autobiográfica.
Descripción	<p>Se continúa rellenando el cuestionario.</p> <p>Cada vez que se finalice una actividad del cuaderno se comentará en voz alta, en caso de que quieran compartirlo con el grupo, lo que cada persona haya redactado sobre sus recuerdos.</p> <p>El cuestionario comienza pidiendo al participante que se presente y profundiza poco a poco en los recuerdos de la persona. Aparecen preguntas que van guiando a los participantes hacia recuerdos de eventos agradables y con relevancia en su vida. Algunas de las cuestiones que aparecen son: el regalo más significativo de la infancia, canciones que más escuchaba de niño, el día de su boda, el nacimiento de los hijos, anécdotas familiares o sociales positivas.</p> <p>Se finaliza agradeciendo a los participantes por compartir sus recuerdos y se les pide que durante la semana piensen en los sucesos en los que se sintieron felices y que los compartan con algún familiar o amigo.</p>
Duración	90 minutos
Recursos	<p>Materiales: papel, bolígrafo, mesas y sillas</p> <p>Espaciales: una sala amplia con pantalla</p>

Recapitulando	
Objetivos	Reforzar el aprendizaje y recibir feedback.
Descripción	<p>Se resumirán los contenidos trabajados. Se realizará una escucha activa y puesta en común de todo lo aprendido y cuál podría ser su utilidad práctica.</p> <p>Se recordará a los participantes que pueden continuar poniendo en práctica los ejercicios aprendidos.</p>
Duración	60 minutos
Recursos	<p>Materiales: sillas</p> <p>Espaciales: una sala</p>

4.3. Temporalización de la intervención

La siguiente table muestra la organización temporal de las actividades planteadas para la intervención. De esta forma, la intervención propiamente dicha comenzará en la segunda semana. Como se puede apreciar, cada semana incluirá dos sesiones, una los lunes y otra los jueves, cada una de ellas de duración variable (ver apartado 4.2.). La última sesión, en la semana 6, consistirá en un resumen sobre todo lo tratado en el resto de las sesiones, así como un feedback por parte de los participantes.

Tabla 2. Temporalización de la intervención.

Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Sesión 1	Sesión 3	Sesión 5	Sesión 7	Sesión 9
¿Qué es la felicidad?	¿Qué es el optimismo?	¿Influye el deporte en la felicidad?	Memoria	Recordando el pasado (parte 2)
Sesión 2	Sesión 4	Sesión 6	Sesión 8	Sesión 10
Dando gracias	Cambiando el punto de vista	Moviendo el cuerpo	Recordando el pasado (parte 1)	Recapitulando

La siguiente table muestra la temporalización de la recogida de datos. La primera semana solo consistirá en recoger los datos (pre-test) durante dos días. El primer día se recogerán los datos de los cuestionarios de datos sociodemográficos, así como las escalas relacionadas con la calidad de vida. El segundo día servirá para recoger los datos de las escalas de ansiedad, depresión y felicidad. La última semana de la intervención se empleará de nuevo para recoger datos (post-test). De nuevo, se dividirá en dos días. El primero de ellos se recogerán los datos relacionados con las escalas de calidad de vida. Por su parte, el segundo día, se centrará en los datos de las escalas de depresión, ansiedad y felicidad.

Tabla 3. Temporalización de las fases de recogida de datos.

Semana 1	Semana 7
Evaluaciones pre-test	Evaluaciones post-test
Día 1	Día 1
Cuestionario de datos sociodemográficos	Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF)
Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF)	Descanso
Descanso	Escala EuroQol-5D
Escala EuroQol-5D	
Día 2	Día 2
Escala de Felicidad	Escala de Felicidad
Inventario de Ansiedad de Beck	Inventario de Ansiedad de Beck
Descanso	Descanso

Inventario de Depresión de Beck

Inventario de Depresión de Beck

Escala DASS-21

Escala DASS-21

4.4. Marco teórico que apoya la intervención

Este artículo se basa en diferentes pilares que suponen un sólido apoyo a la intervención propuesta, todos ellos relacionados con la psicología positiva, el envejecimiento activo y el bienestar subjetivo.

Como ya se ha comentado anteriormente, autores como Seligman, considerado el padre de la psicología positiva, define esta disciplina como el estudio de las experiencias positivas, los rasgos individuales saludables y los programas que fomentan una mejora en la calidad de vida. Esta corriente ha dado lugar a intervenciones basadas en psicología positiva, en la que se fundamenta la presente intervención. Estas intervenciones buscan desarrollar las fortalezas personales y emociones positivas en lugar de poner el foco en el tratamiento de patologías. Han demostrado eficacia a la hora de aumentar el bienestar subjetivo y reducir la sintomatología depresiva, especialmente en personas mayores (Jiménez y cols., 2016).

La base teórica parte de la definición de felicidad como un estado subjetivo de satisfacción plena (Alarcón, 2006), entendida dentro del marco de bienestar subjetivo propuesto por Diener y Suh (1998), incluyendo respuestas emocionales y juicios cognitivos sobre la vida. La felicidad no es solo una emoción pasajera, sino una construcción compleja influida por diversos factores, entre los que destacan las relaciones sociales, el ocio, la salud percibida, el sentido de la vida y la autoeficacia (Godoy-Izquierdo y cols., 2012; Menec, 2003).

Contrariamente a las concepciones tradicionales que asocian la vejez con deterioro emocional, en este programa de intervención se propone una visión más positiva y activa del envejecimiento. La actividad física moderada se considera un elemento protector en la vejez, que contribuye a mejorar la salud física y mental de las personas mayores (Heredia y cols., 2020). El sentido del humor y la memoria autobiográfica actúan como reguladores emocionales, generando emociones positivas y mejoras en la autoestima (Fernández-Ballesteros, 2009; Ripoll y Casado, 2010).

La propuesta de intervención que se presenta en este programa está respaldada por evidencia empírica y ha demostrado ser eficaz a la hora de mejorar la felicidad de las personas mayores. Se pueden distinguir cinco pilares fundamentales sobre los que se sostiene el total de la intervención. Estos son: (1) la gratitud, que ayuda a mejorar el estado de ánimo y bienestar emocional; (2) el optimismo y la reestructuración cognitiva, que facilita una interpretación positiva de las experiencias vitales; (3) la memoria autobiográfica, que potencia la autoestima y la identidad personal; (4) la actividad física adaptada, que mejora la percepción de la salud, funcionalidad y humor; y (5) la participación grupal y social, que favorece la integración y reduce el aislamiento.

Por último, cabe destacar que esta propuesta de intervención se enmarca dentro de una visión integral de la persona mayor, considerando especialmente los aspectos biopsicosociales, la relevancia de las emociones positivas y el poder de las intervenciones grupales estructuradas como vía para mejorar los indicadores objetivos y subjetivos de bienestar. El marco teórico de esta intervención se sustenta en los avances de la psicología positiva y las ciencias del envejecimiento, proponiendo un enfoque empírico y humanista que busca transformar la experiencia de la vejez en una etapa activa, emocionalmente saludable y significativa.

5. Métodos de análisis de los resultados obtenidos en la intervención

Una vez se haya llevado a cabo la propuesta de intervención que se presenta en este artículo, y para analizar los resultados, se va a realizar un análisis utilizando el software estadístico SPSS. Se realizará un análisis cuantitativo para comparar las medidas pre y post intervención, debido a que para recoger los datos se han empleado cuestionarios, escalas e inventarios estandarizados. Se tendrán en cuenta los estadísticos descriptivos, tales como media y desviación típica, para caracterizar la muestra y los resultados generales encontrados. También se emplearán pruebas de comparación de medidas, como la t de Student, con el objetivo de identificar cambios significativos entre los momentos de evaluación (pre y post intervención). En el caso de que la intervención se llevara a cabo solamente con un grupo, teniendo otro grupo control, se debería realizar también un ANOVA, aunque en este caso no será necesario, al carecer de grupo control.

De esta forma, se volverá a realizar una fase de recogida de datos, como la utilizada antes de la intervención, pero en este caso una vez finalizada. A continuación, se detalla la fase de recogida de datos post intervención.

Tabla 4. Organización de la fase de recogida de datos.

Día 1	Día 2
Cuestionario de datos sociodemográficos	Escala de Felicidad
Escala <i>Quality of Life-Bref</i> (WHOQOL-BREF)	Inventario de Ansiedad de Beck
<i>Descanso</i>	<i>Descanso</i>
Escala EuroQol-5D	Inventario de Depresión de Beck
	Escala DASS-21

A pesar de que este artículo presenta una propuesta de intervención, que no se ha llegado a realizar, por lo que no es posible realizar un análisis de resultados, a continuación, se puede observar una tabla a modo de ejemplo de cómo se realizaría este análisis.

Tabla 5. Ejemplo de una tabla de análisis de datos obtenidos.

	Grupo de Intervención		
	N=15		
	Pre Media	Post Media	d
	(SD)	(SD)	
Calidad de vida	14.90 (2.89)	17.80 (1.93)	-1.08
Felicidad	16.80 (2.60)	20.65 (2.74)	-1.85
Ansiedad	2.98 (1.01)	1.95 (0.54)	-2.25
Depresión	9.40 (0.84)	4.20 (1.16)	-2.54

La tabla muestra el análisis de datos y los resultados esperables tras la intervención. Es importante destacar que son datos ficticios a modo de ejemplo para ilustrar cómo se vería el análisis de los resultados, pues se está planteando una propuesta de intervención, no se está realizando una intervención propiamente dicha. La tabla muestra los resultados de las respuestas a cada una de las variables a estudiar, tanto antes como después de la intervención (media y desviación típica).

6. Conclusión y valoración final

La propuesta de intervención presentada en este artículo representa un aporte al campo de la psicología positiva aplicada al envejecimiento saludable. Basada en un marco teórico sólido y respaldada por evidencia empírica, esta intervención está diseñada para fomentar la felicidad, el bienestar subjetivo y la calidad de vida de las personas mayores a través de actividades grupales estructuradas, técnicas de gratitud, optimismo, memoria autobiográfica y actividad física moderada.

El envejecimiento de la población, especialmente en contextos urbanos como Málaga capital, exige respuestas innovadoras y humanistas que promuevan no solo la atención a la dependencia, sino también el empoderamiento, la inclusión social y el desarrollo emocional positivo en la vejez. Este programa responde a esta necesidad, articulando un enfoque biopsicosocial que reconoce a las personas mayores como agentes activos de su propio bienestar.

Aunque se trata de una propuesta todavía no implementada, su diseño metodológico riguroso, que incluye fases de recogida de datos pre-test y post-test con instrumentos validados, una planificación temporal precisa y una fundamentación teórica coherente, permite considerar su aplicabilidad real en entornos comunitarios y su potencial para obtener resultados significativos en términos de salud mental, autoestima y felicidad percibida.

En definitiva, esta propuesta demuestra cómo es posible diseñar intervenciones centradas en las fortalezas y recursos personales de las personas mayores, transformando la visión tradicional de la vejez en una etapa vital activa, valiosa y emocionalmente enriquecedora. Se espera que esta propuesta sirva de guía para futuras intervenciones, programas institucionales o proyectos de investigación que busquen mejorar la calidad de vida de este colectivo desde un enfoque preventivo, integrador y positivo.

7. Referencias

- Alarcón, R. (2006). Desarrollo de una escala factorial para medir la felicidad. *Revista Interamericana de Psicología*. Volumen 40, N°1. Brasil (Pp. 95-102).
- Bohórquez, M., Lorenzo, M., & García, A. J. (2013). Felicidad y actividad física en personas mayores. *Escritos de Psicología / Psychological Writings*, 6(2), 6-12. <https://doi.org/10.5231/psy.writ.2013.2106>
- Diener, E. y Suh, E. M. (1998). Subjective well-being and age: An international analysis. En K. Schaie, K. Warner & L.M. Powell (Eds.), *Annual review of gerontology and geriatrics: Focus on emotion and adult development*, 17, 304–324.
- Fernández-Ballesteros, R. (2009) *Psicogerontología: perspectivas europeas para un mundo que envejece*. Madrid: Pirámide.
- Godoy-Izquierdo, D.; Lara, R.; Vázquez, M. L.; Araque, F. y Godoy, J. F. (2012). Correlates of Happiness Among Older Spanish Institutionalised and Non Institutionalised Adults. *Journal of Happiness Studies*, 13, 24-52.
- Godoy-Izquierdo, D., Martínez, A. y Godoy, J.F. (2009). Balance afectivo en hombres y mujeres. Implicaciones de la edad y el sexo. *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*, 2, 299-320.
- Heredia, N. M., Rodríguez, E. S., & Rodríguez-García, A. (2020). Beneficios de la actividad física para la promoción de un envejecimiento activo en personas mayores. Revisión bibliográfica (Benefits of physical activity for the promotion of active aging in elderly. Bibliographic review). *Retos*, 39. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.74537>
- Jiménez, M. G., Izal, M., & Montorio, I. (2016). Programa para la mejora del bienestar de las personas mayores. Estudio piloto basado en la psicología positiva. *Suma Psicológica*, 23(1), 51-59. <https://doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.03.001>
- Menec, V. H. (2003). The relation between everyday activities and successful aging: A 6-year longitudinal study. *Journal of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 58, S74–S82. <http://dx.doi.org/10.1093/geronb/58.2.S74>
- Ripoll, R.M. y Casado, I.Q. (2010). Risa y terapias positivas: moderno enfoque y aplicaciones prácticas en medicina. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 3, 27-34.
- Seligman, M. (2011). La auténtica felicidad. Editorial Zeta No Ficción. España.

8. Anexos

Anexo I

Modelo de documento de consentimiento informado

(tomado del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha)

CONSENTIMIENTO INFORMADO - Personas adultas, mayores de 18 años

D/Dª _____, mayor de edad, con DNI _____, y domicilio en _____, actuando en mi propio nombre manifiesto que:

He recibido de D/Dª _____, psicólogo_ colegiad_ n.º CM _____, toda la información necesaria, de forma confidencial, clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos, temporalidad y honorarios que se seguirán a lo largo del proceso que se deriva de la demanda que he formulado, y que este proceso está sujeto al secreto profesional y al resto de los preceptos que rigen en el Código Deontológico y en las diferentes normas de deontología profesional de la Psicología.

Así mismo se me ha informado de que:

- Como profesional, tiene la obligación legal de revelar ante las instancias oportunas información confidencial en aquellas situaciones que pudieran representar un riesgo grave para mí o terceras personas, si tuviera conocimiento de la comisión actual o futura de un delito contra mí mismo/a u otras personas, o bien porque así fuera ordenado judicialmente; en este último caso, se proporcionará sólo aquella información que sea relevante para el asunto en cuestión manteniendo la confidencialidad de cualquier otra información.

- Tengo, como cliente, el derecho de interrumpir la intervención cuando desee.

- El presente consentimiento podrá ser revocado libremente y por escrito en cualquier momento, y sin expresión de la causa

Por tanto, AUTORIZO y OTORGO MI EXPRESO CONSENTIMIENTO a D/Dª _____ a realizar la citada intervención profesional y a todo lo indicado anteriormente.

He recibido una copia de este documento

En _____, a ____ de _____ de 202__

Fdo: D/Dª _____

Fdo: D/Dª _____

Psicólogo_ Colegiad_ CM _____

Modelo recomendado por la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de CLM

Anexo II

Modelo de cuestionario de datos sociodemográficos

(elaboración propia)

Cuestionario de Datos Sociodemográficos

Este cuestionario tiene como objetivo recopilar información sociodemográfica para una intervención psicosocial orientada a la mejora de la felicidad en personas mayores. Por favor, responda con sinceridad a las siguientes preguntas. Toda la información será tratada con confidencialidad.

1. Edad: _____
2. Sexo: Masculino Femenino Otro
3. Estado civil: Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a Otro: _____
4. Nivel educativo alcanzado: _____
5. Ocupación anterior (si está jubilado/a): _____
6. ¿Vive solo/a?: Sí No
7. Número de personas con las que vive: _____
8. ¿Tiene hijos?: Sí No
9. Ingresos mensuales aproximados: _____
10. ¿Participa en actividades sociales o comunitarias?: Sí No
11. ¿Con qué frecuencia participa en estas actividades? _____
12. ¿Cómo calificaría su estado de salud general?: Muy bueno Bueno Regular Malo
13. ¿Toma medicación regularmente?: Sí No
14. ¿Ha sido diagnosticado/a con alguna enfermedad crónica?: Sí No. ¿Cuál?: _____
15. ¿Tiene algún tipo de apoyo familiar o social?: Sí No